

PEDAGOGIK ODOB AXLOQ VA TALABA XULQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI

Jumamardonova Umida Murodboevna¹, O‘rolova Maxliyo Saimnazar qizi²

¹Ilmiy rahbar “TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrasida assistenti umidamurodbayevna,

²“TIQXMMI” MTU Professional ta’lim (yer kadastrisi va yer tuzishi) yo‘nalishi 214-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271605>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik o‘dov-axloq va talaba xulq madaniyatini shakllantirishning ahamiyati, uning ta’lim jarayonidagi o‘rni hamda bu jarayonda o‘qituvchi, oila va jamiyatning roli yoritilgan. Maqolada globallashtirish va axborot texnologiyalarining talabalarning axloqiy qadriyatlariga ta’siri tahlil qilinib, ushbu muammolarni bartaraf etish bo‘yicha samarali pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlar taklif etilgan. Shuningdek, barkamol avlod tarbiyasida axloqiy me‘yorlarni singdirishning dolzarbligi va uning ta’lim tizimida ustuvor yo‘nalish sifatida qaralishi zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik o‘dov-axloq, talaba xulq madaniyati, axloqiy tarbiya, ta’lim jarayoni, o‘qituvchi namuna, innovatsion metodlar, globallashtirish, madaniy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat, barkamol avlod.

Annotation. This article explores the significance of pedagogical ethics and student behavior culture in the educational process, highlighting their role in shaping socially responsible and morally upright individuals. The impact of globalization and information technologies on students' moral values is analyzed, and effective pedagogical approaches and innovative methods for addressing these challenges are proposed. The article emphasizes the importance of instilling ethical norms in students and considers it a priority direction in the education system for fostering a well-rounded generation.

Keywords: pedagogical ethics, student behavior culture, moral education, educational process, teacher as a role model, innovative methods, globalization, cultural values, social responsibility, well-rounded generation.

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость педагогической этики и культуры поведения студентов в образовательном процессе, подчеркивается их роль в формировании социально ответственных и нравственно устойчивых личностей. Анализируется влияние глобализации и информационных технологий на моральные ценности студентов, а также предлагаются эффективные педагогические подходы и инновационные методы для решения этих проблем. В статье акцентируется важность привития студентам этических норм и рассматривается данный аспект как приоритетное направление в системе образования для воспитания всесторонне развитого поколения.

Ключевые слова: педагогическая этика, культура поведения студентов, нравственное воспитание, образовательный процесс, учитель как образец, инновационные методы, глобализация, культурные ценности, социальная ответственность, всесторонне развитое поколение.

Hozirgi kunda ta’lim-tarbiya tizimida nafaqat bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, balki talabalarda yuksak axloqiy fazilatlar va xulq madaniyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan

biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti, inson kapitalining rivojlanishi va madaniy hayot sifatining oshishida pedagogik odob-axloq va talaba xulq madaniyatining oʻrni beqiyosdir. Talaba nafaqat bilimli, balki odobli, madaniyatli va axloqiy qadriyatlarga sodiq boʻlishi kerak. Pedagogik odob-axloq – bu oʻqituvchi va talabaning muloqoti, munosabat madaniyati hamda dars jarayonida amal qilinadigan axloqiy qoidalar yigʻindisidir. Bu qadriyatlar talabaning ijtimoiy hayotga moslashuvi, mustaqil fikrlashi va sogʻlom shaxs sifatida shakllanishiga katta taʼsir koʻrsatadi. Talaba xulq madaniyati esa talabaning kundalik hayoti va oʻqish jarayonidagi xulqi, boshqalar bilan munosabat oʻrnatishi, mehnat va taʼlim jarayonidagi intizomi bilan ifodalanadi. Bunday madaniyatni shakllantirish oʻqituvchi, oila, taʼlim muassasasi va jamiyatning birgalikdagi saʼy-harakatlari natijasida amalga oshiriladi. XXI asrda taʼlim-tarbiya jarayoni oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – talabalarda nafaqat bilim va koʻnikmalarni, balki yuksak axloqiy fazilatlar va xulq madaniyatini shakllantirishdir. Bu jarayon nafaqat oʻquv dasturlari yoki dars jarayoni bilan cheklanmay, balki kengroq ijtimoiy madaniy muhit, oila, pedagoglar hamda jamiyat tomonidan amalga oshiriladi. Insonni barkamol qilib tarbiyalashda pedagogik odob-axloq va talaba xulq madaniyati asosiy tayanch nuqtalar hisoblanadi. Oʻqituvchining shaxsiy fazilatlar, axloqiy qadriyatlari va namunaviy xulqi talaba uchun ideal obraz sifatida namoyon boʻladi. Shu bois, har bir pedagog oʻz faoliyatida yuqori axloqiy talablarni namoyon qilishi lozim. Talaba xulq madaniyatini shakllantirish nafaqat bilimga asoslangan, balki axloqiy va madaniy qadriyatlarni singdirishga qaratilgan murakkab jarayon boʻlib, bunda oila, maktab, taʼlim muassasalari va keng jamoatchilik muhim rol oʻynaydi. Hozirgi kunda globallashtirish jarayonlari, axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi va ijtimoiy oʻzgarishlar talaba shaxsiga yangi talablar qoʻymoqda. Ochiq axborot maydonida mustaqil fikrlash, ijtimoiy masʼuliyat, madaniy qadriyatlarni anglash va hurmat qilish singari jihatlari asosiy oʻringa chiqmoqda. Shu sababli, talaba xulq madaniyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlardan samarali foydalanish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Taʼlim-tarbiya jarayoni inson shaxsini har tomonlama rivojlantirish va uni jamiyat hayotiga tayyorlashning eng muhim bosqichlaridan biridir. Taʼlim jarayonida talabalarning bilim va koʻnikmalarini shakllantirish bilan bir qatorda ularning odob-axloqi va xulq madaniyatini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir rivojlangan jamiyat uchun barkamol avlod tarbiyalash asosiy maqsad boʻlib, bunda pedagogik odob-axloq va talaba xulq madaniyatini shakllantirish hal qiluvchi oʻrin tutadi. Globalizatsiya va axborot texnologiyalari rivojlangan hozirgi davrda yoshlarning shaxsiy tarbiyasi, axloqiy qadriyatlari va xulq madaniyati masalalari yanada dolzarb boʻlib bormoqda. Taʼlim muassasalarida nafaqat nazariy bilimlarni oʻrgatish, balki talabalarni jamiyatda faol, masʼuliyatli va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirishga eʼtibor qaratilmoqda. Ayniqsa, oʻqituvchining shaxsiy namunasi, uning odob-axloqi va kasbiy madaniyati talabalarga katta tarbiyaviy taʼsir koʻrsatadi. Oʻqituvchining xatti-harakati, nutqi va muomalasi talabalarga bevosita tarbiyaviy taʼsir koʻrsatadi va ularning shaxsiy rivojlanishiga zamin yaratadi. Bu madaniyat shaxsning ichki tarbiyasi, intizomi, ijtimoiy masʼuliyati, hamkorlikka tayyorligi va ijobiy qadriyatlarga sodiqligi orqali namoyon boʻladi. Talabaning ijtimoiy faolligi uning shaxsiy rivojlanish darajasini belgilaydi. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi davrda yoshlar orasida axloqiy meʼyorlarga boʻlgan eʼtibor va hurmatning pasayishi, ijtimoiy tarmoq va boshqa tashqi omillarning taʼsiri ostida xulq madaniyatida ayrim muammolar yuzaga kelmoqda. Shu sababli, talaba xulq madaniyatini shakllantirishga oid samarali yondashuvlarni ishlab chiqish va joriy etish muhimdir. Insonning barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun bilim, koʻnikma va malakalarga ega boʻlishi yetarli

emas. U yuksak axloqiy fazilatlar, ijtimoiy mas’uliyat, odob-axloq qoidalariga rioya qilish kabi jihatlar bilan boyitilishi zarur. Shu nuqtai nazardan, pedagogik odob-axloq va talaba xulq madaniyatini shakllantirish masalasi ta’lim-tarbiya tizimining asosiy yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi globallashuv jarayonlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ijtimoiy hayotdagi o’zgarishlar yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Axborot oqimining cheksizligi, turli madaniy ta’sirlar va zamonaviy hayot talablari talabalarning axloqiy qadriyatlarini va xulq madaniyatini shakllantirishda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu sababli, pedagogik jarayonda nafaqat bilim berish, balki talabalarda yuksak odob-axloq va madaniyatni shakllantirish ham ustuvor vazifa bo’lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik odob-axloq va talaba xulq madaniyatini shakllantirish bugungi ta’lim-tarbiya jarayonining eng muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Talabaning nafaqat bilimli, balki odobli, madaniyatli va axloqiy qadriyatlarga sodiq bo’lishi uning kelajakdagi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardandir. Globallashuv va axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi sharoitida yosh avlodning axloqiy qadriyatlarini mustahkamlash, ularga to’g’ri yo’nalish berish va ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish zarur. Shu bois, o’qituvchilarning shaxsiy namunasi, ta’lim muassasalarida axloqiy tarbiya berishning tizimli tashkil etilishi, oila va jamiyatning faol ishtiroki talaba xulq madaniyatini shakllantirishning asosiy omillari sifatida namoyon bo’ladi. Faqatgina bilim berish bilan cheklanmay, talabalarga hayotiy ko’nikmalar, ijtimoiy mas’uliyat va odob-axloq qoidalariga sodiqlikni singdirish orqali barkamol avlod tarbiyalash mumkin. Shu sababli, ta’lim jarayonida axloqiy tarbiyani rivojlantirish bo’yicha zamonaviy usullarni joriy etish va har tomonlama yetuk shaxslarni voyaga yetkazish dolzarb vazifa bo’lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamidov A., Rahimov N. Ta’lim-tarbiya jarayonida axloqiy qadriyatlar. Toshkent: «Noshir», 2021.
2. Inomova N. Pedagogik mahorat va odob–axloq asoslari.–Toshkent: «Fan va texnologiya», 2019.
3. Sirojiddinov, Sh. (2020). Nutq madaniyati: nazariya va amaliyot. Toshkent: Ma’naviyat.
4. Abdullayev, A. (2019). Kommunikatsiya psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. U.M.Jumardonova, N.H.Mamajonova Shaxslararo munosabatlarda muloqotning ahamiyati. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences International scientific-online conferenceh Jild: 04 Nashr: 06 | June – 2024 105-107 betlar <https://doi.org/10.5281/zenodo.14015858>